

Artículo de Revisión bibliográfica
**Neuromarketing en la Industria Hotelera: Estrategias,
Beneficios y Desafíos en la Experiencia del Cliente**
**Neuromarketing in the Hotel Industry: Strategies, Benefits,
and Challenges in the Customer Experience**

Para citar este trabajo:

Duarte Cango, A. X. (2024). Neuromarketing en la Industria Hotelera: Estrategias, Beneficios y Desafíos en la Experiencia del Cliente. *Multidisciplinary Journal of Sciences, Discoveries, and Society*, 1(2), 1-17. https://revistasapiensec.com/index.php/Sciences_Discoveries_and_Society/article/view/106

Autores:

Andrea Ximena Duarte Cango, Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador, andrea_xdc@yahoo.es, <https://orcid.org/0009-0005-6707-5570>

Resumen

Este estudio tuvo como propósito analizar el impacto del neuromarketing en la industria hotelera mediante la exploración de diversas estrategias y técnicas empleadas para influir en el comportamiento del consumidor, a través de una revisión sistemática de la literatura existente. Se utilizó la metodología PRISMA, abarcando investigaciones científicas publicadas entre 2019 y 2024, y empleando una combinación de palabras clave en inglés, como técnicas de neuromarketing, sector hotelero e industria hotelera. La búsqueda de estudios se llevó a cabo en bases de datos reconocidas, como PubMed, Scielo y Web of Science, aplicando filtros para eliminar documentos duplicados y establecer criterios de exclusión, lo que llevó a la selección de 10 artículos relevantes. Los hallazgos evidenciaron que el neuromarketing proporciona información valiosa sobre las respuestas emocionales y cognitivas de los consumidores, lo que permite a las empresas hoteleras optimizar sus estrategias de marketing. La mejora de elementos sensoriales, como la ambientación, los aromas y la música, contribuye a una mayor satisfacción del huésped y fortalece la fidelización con la marca. Asimismo, técnicas como la electroencefalografía facilitan la creación de campañas más personalizadas, complementando las limitaciones de los métodos tradicionales de investigación de mercado, lo que resalta la relevancia del neuromarketing en el sector hotelero.

Palabras clave: Industria hotelera; Estrategias de neuromarketing; Percepción del cliente.

Abstract

This study aimed to analyze the impact of neuromarketing on the hotel industry by exploring various strategies and techniques used to influence consumer behavior through a systematic review of the existing literature. The PRISMA methodology was employed, covering scientific research published between 2019 and 2024 and using a combination of keywords in English, such as neuromarketing techniques, hotel sector, and hotel industry. The search for studies was conducted in well-known databases, including PubMed, Scielo, and Web of Science, applying filters to eliminate duplicate documents and establish exclusion criteria, which led to the selection of 10 relevant articles. The findings revealed that neuromarketing provides valuable insights into consumers' emotional and cognitive responses, allowing hotel companies to optimize their marketing strategies. Enhancing sensory elements such as ambiance, scents, and music contributes to greater guest satisfaction and strengthens brand loyalty.

Additionally, techniques such as electroencephalography facilitate the creation of more personalized campaigns, complementing the limitations of traditional market research methods, highlighting the significance of neuromarketing in the hotel sector.

Keywords: Hotel Industry; Neuromarketing Strategies; Customer Perception.

INTRODUCCIÓN

Muduva et al. (2024) señalan que el neuromarketing emplea herramientas neurocientíficas para examinar las respuestas cerebrales ante distintos estímulos de marketing. Entre estas tecnologías se incluyen la electroencefalografía (EEG), la resonancia magnética funcional (fMRI), la tomografía por emisión de positrones (PET), la magnetoencefalografía (MEG) y la espectroscopia funcional del infrarrojo cercano (fNIRS). Por su parte, Cordeiro et al. (2024) afirman que estas técnicas permiten analizar en tiempo real aspectos como las emociones, la atención, la memoria y la motivación de los consumidores, facilitando a las empresas la optimización de sus estrategias de marketing para mejorar su efectividad. A diferencia de los métodos tradicionales, basados en encuestas y grupos focales, Khondakar et al. (2024) destacan que el neuromarketing ofrece información más precisa y detallada sobre la percepción y reacción real de los consumidores ante los estímulos.

Según Singh et al. (2024), una de las principales premisas del neuromarketing es que muchas decisiones de compra no son completamente racionales, sino que están fuertemente influenciadas por procesos inconscientes que los consumidores no siempre pueden expresar verbalmente. Esto coincide con estudios previos, como el de Zaltman (2003), que indican que hasta el 95 % de las decisiones de compra se toman de manera subconsciente. En este contexto, el neuromarketing brinda a los especialistas en marketing la posibilidad de ir más allá de las respuestas conscientes de los consumidores y profundizar en las motivaciones subyacentes que determinan sus elecciones.

Muduva et al. (2024) señalan que el neuromarketing tiene aplicaciones en diversos campos, como la economía del comportamiento, la psicología y las teorías sobre la toma de decisiones. Según Reena et al. (2022), al integrar los métodos tradicionales de marketing con enfoques neurocientíficos, esta disciplina permite una visión más completa del consumidor, ayudando a las empresas a anticipar y responder de manera más efectiva a sus necesidades y deseos. Esto cobra especial importancia en el contexto económico global actual, donde las empresas no solo compiten por la calidad de sus productos o servicios,

sino también por su capacidad de generar conexiones emocionales con sus clientes.

Altınay et al. (2022) señalan que los hoteles a nivel global enfrentan grandes desafíos en términos de satisfacción y fidelización de clientes, especialmente en un mercado altamente competitivo y saturado. En este escenario, el neuromarketing se presenta como una estrategia innovadora. Kumar et al. (2024) resaltan que el uso de técnicas neurocientíficas permite a los hoteles desarrollar estrategias dirigidas a estimular los sentidos y las emociones de los consumidores, lo que contribuye a optimizar sus servicios y mejorar la experiencia del huésped. Esto facilita que las empresas hoteleras comprendan con mayor profundidad las necesidades y expectativas de sus clientes, favoreciendo así su satisfacción y lealtad. En esta línea, Alsharif et al. (2024) respaldan esta visión al demostrar cómo el neuromarketing puede revolucionar la manera en que los hoteles interactúan con sus huéspedes. En el sector hotelero, el uso del neuromarketing ha cobrado relevancia debido a la necesidad de comprender mejor a los clientes y optimizar su experiencia en un entorno cada vez más competitivo. Según Ouzir et al. (2024), los hoteles, al ser proveedores de experiencias sensoriales y emocionales, tienen una oportunidad única para aprovechar los conocimientos que ofrece el neuromarketing. Dado que esta industria se caracteriza por una competencia intensa y la evolución constante de las expectativas de los consumidores, es fundamental implementar estrategias de marketing que no solo capten la atención de los clientes, sino que también generen una conexión emocional duradera. En este sentido, el propósito del presente artículo fue llevar a cabo una revisión sistemática sobre la influencia del neuromarketing en la industria hotelera, analizando su impacto en las estrategias de marketing y en la experiencia del cliente.

MATERIALES Y METODOS

Se realizó una revisión sistemática de la literatura siguiendo el protocolo PRISMA, abarcando estudios científicos publicados entre 2019 y 2024. La búsqueda de investigaciones se llevó a cabo en bases de datos reconocidas, como PubMed, Scielo y Web of Science, utilizando una combinación de palabras clave en inglés relacionadas con técnicas de neuromarketing, sector hotelero e industria hotelera. El proceso de selección se desarrolló en dos etapas: primero, se revisaron los títulos y resúmenes de los estudios, y posteriormente, se realizó un análisis del texto completo, aplicando criterios de inclusión y exclusión previamente definidos. Dentro de los criterios de inclusión, se consideraron

únicamente estudios publicados en los últimos cinco años. En cuanto a los criterios de exclusión, se descartaron aquellos trabajos que no abordaban la aplicación de técnicas de neuromarketing en la industria hotelera, así como investigaciones publicadas antes de 2019.

Se llevó a cabo una recopilación detallada de datos de cada estudio seleccionado, incluyendo información sobre el autor, el año de publicación, el país de origen, los objetivos de la investigación, las técnicas de neuromarketing empleadas y los resultados obtenidos. Estos datos fueron organizados y analizados con el propósito de brindar una visión completa de cada estudio, permitiendo una comprensión general de la literatura revisada. Dado que este trabajo corresponde a una revisión bibliográfica sistemática, no se realizaron análisis estadísticos, adoptando un enfoque cualitativo para su desarrollo. El proceso de selección y los estudios considerados se presentan en el diagrama de flujo PRISMA en la Figura 1, proporcionando una representación visual clara de las etapas de inclusión y exclusión aplicadas en la revisión.

La Tabla 1 muestra las diez investigaciones científicas seleccionadas para el desarrollo de este estudio. Cada una de ellas fue elegida con base en criterios específicos de inclusión, con el propósito de garantizar que la información recopilada sea relevante y precisa para analizar de manera efectiva la aplicación del neuromarketing en la industria hotelera.

Tabla 1

Investigaciones elegidas y publicadas en el período comprendido entre 2019 y 2024.

Autor (País)	Objetivo	Técnicas	Resultados
Altunay et al., (2022) (Estados Unidos)	Explorar el uso de herramientas de neuromarketing en la industria de la hospitalidad, así como entender cómo las emociones de los turistas pueden influir en sus decisiones y experiencias.	<ul style="list-style-type: none"> -Seguimiento ocular. -Resonancia magnética funcional. -Electroencefalografía. -Codificación facial. -Marketing sensorial. -Efectos de los colores. -Magnetoencefalografía. -Electrocardiografía. -Respuesta galvánica de la piel. -Electromiografía. 	Las técnicas como el seguimiento ocular y la electroencefalografía fueron efectivas para predecir el comportamiento del consumidor y mejorar la experiencia del cliente. Se destacó la importancia del diseño atractivo de sitios web y habitaciones, así como el uso de colores específicos, que influyeron positivamente en las emociones de los huéspedes. Estas estrategias permitieron a los hoteles satisfacer mejor las expectativas de los clientes, lo que puede aumentar su lealtad y satisfacción general.
García et al., (2021) (Ecuador)	Mejorar la percepción de la calidad del servicio en el Hotel el Libertador mediante la implementación de un neuromarketing sensorial que genere experiencias memorables y fomente la fidelización de los clientes.	<ul style="list-style-type: none"> -Electroencefalograma. - Seguimiento ocular. 	Los resultados indicaron que la implementación de aromas específicos, como vainilla y canela, puede aumentar la atención y la satisfacción del cliente, elevando la percepción de calidad del servicio. Además, el uso de la técnica Eye-Tracking (seguimiento ocular) puede optimizar la señalética y la decoración, asegurando que los elementos visuales capten la atención de los turistas de manera efectiva. Por último, la incorporación de música ambiental adecuada y elementos kinestésicos, como texturas agradables, puede enriquecer la experiencia del cliente y fomentar una conexión

			emocional más fuerte con el hotel.
Garg, (2023) (India)	Medir la conciencia y aceptación de los consumidores indios hacia el neuromarketing en el sector de la hospitalidad, así como identificar su conocimiento sobre la integración emergente de herramientas neurocientíficas en la investigación de marketing.	-Seguimiento ocular. -Codificación facial. -Respuesta galvánica de la piel. -Electroencefalografía. -Resonancia magnética funcional.	Los resultados de la investigación indicaron que los consumidores de la India muestran un nivel creciente de conciencia y aceptación hacia el neuromarketing en el sector de la hospitalidad. Además, se identificaron elementos clave que facilitan la aceptación de estas técnicas por parte de los consumidores.
Gil et al., (2023) (España)	Evaluar la influencia de los factores sensoriales, especialmente los olores, en la satisfacción del cliente en el sector hotelero, y cómo estos aspectos pueden afectar la reputación y la experiencia del usuario.	-Conductancia. Eléctrica de la Piel. -Electroencefalograma.	Los olores tuvieron un impacto significativo en la satisfacción del cliente en el sector hotelero, afectando la percepción de calidad y la experiencia general. Un ambiente aromatizado adecuadamente puede aumentar la intención de compra, la permanencia en el establecimiento y la preferencia del consumidor, mientras que los olores desagradables pueden generar quejas y afectar negativamente la reputación del hotel.
Hsu & Chen, (2020) (Taiwán)	Investigar cómo los emojis como estímulos subliminales afectan las oscilaciones de las ondas cerebrales de los consumidores al ver comerciales de hoteles.	-Electroencefalografía	Los mensajes subliminales, como un emoji sonriente, tuvieron una influencia significativa en la selección de hoteles por parte de los consumidores. Se encontraron diferencias estadísticas en las oscilaciones de las ondas cerebrales (theta y beta) entre los participantes que vieron videos con y sin estímulos subliminales. Además, el análisis chi-cuadrado mostró que la clasificación de los hoteles por parte de los participantes se vio afectada por la estimulación subconsciente.
Li et al., (2021) (China)	Analizar los desafíos y oportunidades en la aplicación de EEG en	-Electroencefalografía (EEG)	La metodología EEG en la investigación mostraron que las respuestas emocionales a

	la investigación de hospitalidad, así como proponer futuras aplicaciones de esta metodología.		productos atractivos generaron emociones positivas, mientras que los productos poco atractivos provocaron emociones negativas. Además, se evidenció que las respuestas subconscientes medibles por EEG variaron independientemente de las respuestas conscientes, lo que sugiere que el EEG puede evitar sesgos de esfuerzo y de reporte consciente. Sin embargo, se identificó que la investigación en hospitalidad utilizando EEG es limitada, con solo un estudio que exploró la relación entre imágenes de destinos y respuestas emocionales.
López-Rodríguez et al., (2023) (Colombia)	Analizar la incidencia del neuromarketing en organizaciones que internacionalizan servicios hoteleros en la ciudad de Bogotá, Colombia.	-Resonancia Magnética Funcional. -Electroencefalografía. -Seguimiento ocular.	Los resultados indicaron que el desarrollo empresarial, el seguimiento ocular, el diseño de producto y la página web son fundamentales para la internacionalización de los servicios hoteleros. Además, asegurar una experiencia favorable del usuario y facilitar la toma de decisiones a través de estímulos son beneficios relevantes del neuromarketing en el mercado hotelero.
Reena et al., (2022) (India)	Estudiar la significancia de las técnicas de neuromarketing en la industria hotelera desde la perspectiva de los empleados que trabajan en hoteles estrellas en la ciudad de Pune.	-Seguimiento ocular. -Pupilometría. -Electroencefalogramas. -Codificación facial.	Los principales resultados de la investigación indicaron que las técnicas de neuromarketing pueden mejorar significativamente la experiencia del cliente en la industria hotelera, desde el proceso de reserva hasta la estancia, lo que a su vez puede aumentar la tasa de reservas. Además, se destacó la importancia de comprender los comportamientos inconscientes que influyen en las decisiones de los consumidores, permitiendo

a los gerentes de marketing evaluar con mayor precisión la atractividad de los productos y la eficacia de la publicidad, así como seleccionar la mejor combinación de medios para sus campañas. En conjunto, estos resultados indican que el neuromarketing es una herramienta valiosa para optimizar las estrategias de marketing en el sector hotelero.

Rodas et al., (2024) (Ecuador)	Determinar de qué manera el neuromarketing influye en la decisión de consumo del sector hotelero urbano de Manta, Ecuador.	-Electroencefalografía. -Resonancia magnética funcional. - Seguimiento ocular.	El neuromarketing influyó significativamente en la decisión de consumo del sector hotelero urbano de Manta, Ecuador. Se comprobó que variables como la atención, las emociones, el reconocimiento de necesidad y la evaluación de alternativas están correlacionadas con la decisión de consumo, sugiriendo que las empresas hoteleras deben implementar estrategias que mejoren la experiencia del consumidor para destacar en el mercado.
Toledo-Sánchez & García-Muñoz, (2024) (México)	Determinar como la aplicación del neuromarketing influye en las estrategias de posicionamiento que implementan los hoteles de la zona, con la finalidad de reconocer su importancia y aplicación actual.	-Electroencefalografía. -Resonancia magnética funcional. -Seguimiento ocular.	Los autores indicaron que el neuromarketing tiene un impacto positivo en el posicionamiento de los hoteles, destacando la influencia de los sentidos del gusto y el olfato en la decisión de los clientes. Más del 70% de los encuestados se sintieron motivados a volver y recomendar la experiencia hotelera debido a las sensaciones proporcionadas.

Altınay et al. (2022) señalaron que el uso de diversas técnicas de neuromarketing aplicadas al sector hotelero revela la necesidad de más investigación y atención en este campo, dada su capacidad para transformar las estrategias de marketing tradicionales en la industria hotelera. Destacaron que

el neuromarketing puede superar las limitaciones de los métodos convencionales, ya que se basa en descubrimientos científicos en lugar de depender únicamente de la retroalimentación de los clientes. Dado que la industria hotelera enfrenta dificultades para satisfacer las expectativas de los huéspedes mediante enfoques tradicionales, el neuromarketing se presenta como un área prometedora para futuras investigaciones. Si recibe la atención adecuada, podría originar nuevas estrategias de marketing y proporcionar una comprensión más profunda del cerebro humano y sus limitaciones, lo cual beneficiaría tanto a los investigadores como a las empresas en el futuro.

García et al. (2021) emplearon un electroencefalograma (EEG) con el dispositivo MindWave Mobile 2 para evaluar los niveles de atención, meditación y parpadeo de los participantes en diferentes áreas del hotel "El Libertador" en Riobamba, Ecuador. También se analizaron las variables de percepción visual, auditiva y kinestésica en relación con la calidad del servicio. Los resultados indicaron una relación significativa entre estas percepciones sensoriales y la calidad del servicio brindado en el hotel. El estudio enfatiza la necesidad de mejorar la señalización y la decoración, así como de aplicar estrategias de marketing sensorial, como el uso de aromas y música ambiental, para aumentar la satisfacción de los clientes. Finalmente, se sugiere que prestar atención a estos elementos puede generar una experiencia más memorable y favorecer la fidelización de los huéspedes. Estos hallazgos demuestran cómo la tecnología EEG puede proporcionar una visión más profunda de la experiencia del huésped en ambientes hoteleros, revelando la conexión significativa entre las percepciones sensoriales (visual, auditiva y kinestésica) y la calidad del servicio. Sin embargo, es esencial realizar estudios adicionales en otros contextos y con muestras más grandes para validar estos resultados, considerando la variabilidad cultural y demográfica en la percepción sensorial, lo cual podría enriquecer aún más las estrategias de neuromarketing en el sector hotelero.

En la investigación de Garg (2023), se utilizó una encuesta cuantitativa para evaluar el nivel de conciencia y aceptación que los consumidores tienen sobre el neuromarketing en el sector hotelero en India. El estudio se enfocó en la creciente incorporación de técnicas neurocientíficas en los estudios de mercado, recopilando información sobre la percepción de los consumidores. Los autores sugieren que los especialistas en marketing deben incorporar técnicas de neuromarketing, como el seguimiento ocular y la electroencefalografía, para tomar decisiones más fundamentadas, dado que cada una de estas metodologías ofrece ventajas específicas. La combinación de estas herramientas no solo mejora la precisión de las decisiones, sino que también ayuda a reducir costos.

Además, el uso de estas técnicas facilita la obtención de valiosos conocimientos sobre el comportamiento del consumidor, lo cual es esencial para optimizar las estrategias en el ámbito hotelero.

Según Gil et al. (2023), el neuromarketing olfativo es una herramienta esencial para mejorar la experiencia del cliente en el sector hotelero, ya que los aromas no solo influyen de manera significativa en la satisfacción del huésped, sino también en su percepción de la calidad del servicio. Cuando se utilizan de forma estratégica, los olores pueden generar un ambiente emocionalmente positivo que eleva la experiencia del cliente, fomenta la lealtad y refuerza la fidelización a la marca, permitiendo que el hotel se distinga en un mercado competitivo. El estudio subraya que los factores sensoriales, como el olfato, deben ser considerados de manera integral en la evaluación de la satisfacción del cliente, ya que pueden ayudar a identificar posibles disconformidades que podrían no ser detectadas en evaluaciones tradicionales. La implementación del neuromarketing olfativo no solo crea un ambiente agradable, sino que también refuerza la identidad de la marca, fortaleciendo la reputación del servicio. Al integrar esta estrategia en sus servicios, los hoteles pueden mejorar la percepción general de su oferta, convirtiendo los estímulos olfativos en un factor clave para la diferenciación y el éxito dentro de la industria.

En el estudio de Hsu y Chen (2020), se reclutaron participantes con condiciones físicas y mentales normales para que visualizaran 16 videos promocionales de hoteles de cinco estrellas y luego los calificaran en una escala del 1 al 10. Algunos de estos videos incluían emojis con una cara sonriente como mensaje subliminal. Los resultados fueron sorprendentes, ya que los videos que contenían estos emojis recibieron calificaciones significativamente más altas en comparación con los demás. A nivel fisiológico, se observó un aumento notable en las ondas cerebrales theta de los participantes al ver los videos con el estímulo subliminal del emoji sonriente. Este hallazgo proporciona evidencia adicional de que los mensajes subliminales pueden tener un impacto considerable en el comportamiento del consumidor, sugiriendo que tales elementos sutiles pueden influir en las percepciones y evaluaciones de los productos o servicios presentados.

Li et al. (2021) señalaron que el uso del electroencefalograma (EEG) en la investigación en el ámbito de la hospitalidad no solo valida teorías existentes sobre el comportamiento del consumidor, sino que también permite generar nuevas hipótesis que podrían redefinir las estrategias en este sector. El estudio subraya la relevancia de adoptar enfoques de métodos mixtos, combinando datos cualitativos y cuantitativos, para obtener resultados más sólidos y completos, ya que la integración de ambas metodologías ofrece una visión más

integral de la experiencia del cliente. El EEG se destaca como una herramienta eficaz para captar las respuestas emocionales y cognitivas de los consumidores en tiempo real, lo que brinda una comprensión más profunda de cómo los huéspedes perciben y reaccionan a diferentes estímulos en entornos hoteleros. No obstante, los autores también advierten sobre la necesidad de realizar más investigaciones para ampliar y mejorar el uso del EEG en este campo, dado que su aplicación es aún relativamente nueva y enfrenta retos técnicos y éticos. El potencial del EEG en la investigación de la hospitalidad es significativo, especialmente cuando se combina con otros métodos de recolección de datos, ya que puede proporcionar conocimientos valiosos que no son accesibles a través de métodos tradicionales, permitiendo a los investigadores y profesionales del sector diseñar experiencias más personalizadas y emocionalmente impactantes para los huéspedes. Sin embargo, es necesario continuar investigando para superar las limitaciones actuales, como los costos, la complejidad en el análisis de datos y la falta de estándares éticos claros, a fin de que su implementación sea más accesible y efectiva en un contexto más amplio.

López et al. (2023) realizaron una encuesta a diversas organizaciones hoteleras en Bogotá con el fin de obtener datos sobre su percepción y el uso de técnicas de neuromarketing. Tras analizar los resultados, identificaron tendencias y beneficios relacionados con la internacionalización de sus servicios. Concluyeron que factores como el desarrollo empresarial, el seguimiento ocular y el diseño de productos y páginas web son esenciales para la internacionalización de los servicios hoteleros. Además, destacaron que asegurar una experiencia positiva para el usuario y facilitar la toma de decisiones mediante estímulos son beneficios importantes del neuromarketing en este sector. Los autores también encontraron que los participantes se concentraron principalmente en las historias emocionales y afectivas, sugiriendo que las campañas publicitarias se benefician al incluir más emoción en sus narrativas. Sin embargo, advierten que, dependiendo del contexto, el uso excesivo de la narración emocional podría generar reacciones negativas, como el desdén. Dado que los participantes tienden a centrarse más en el inicio y la mitad de las historias, recomiendan presentar la información clave al comienzo y utilizar textos más breves para mejorar la retención de la información.

En el estudio realizado por Reena et al. (2022) sobre el impacto del neuromarketing en la industria hotelera de Pune, India, se utilizó un enfoque de muestreo no probabilístico, específicamente el muestreo por conveniencia, con una muestra de 120 empleados del sector hotelero. Los autores indicaron que las herramientas de neuromarketing empleadas, como el seguimiento ocular y

el análisis de la actividad cerebral, demostraron ser fundamentales para una comprensión más profunda del comportamiento del consumidor en este sector. Estas metodologías permitieron identificar las respuestas de los clientes a diversos estímulos de marketing, lo cual facilitó un diseño más eficaz del marketing mix. Los resultados del estudio revelaron que la implementación de estas técnicas no solo contribuyó al cumplimiento de los objetivos de calidad del servicio, sino que también optimizó la experiencia del cliente, particularmente en segmentos específicos como los viajeros de ocio y los turistas internacionales. Esto subraya la importancia de utilizar herramientas avanzadas de neuromarketing para crear experiencias más personalizadas y efectivas, lo que es esencial para competir en un mercado hotelero cada vez más dinámico y demandante.

Utilizando un enfoque mixto que combinaba métodos cualitativos y cuantitativos, y aplicando una encuesta con escala de Likert a 384 participantes, tanto nacionales como internacionales, Rodas et al. (2024) concluyeron que las técnicas de neuromarketing empleadas influyeron de manera significativa en el proceso de toma de decisiones al momento de elegir un hotel. La electroencefalografía permitió identificar respuestas emocionales y patrones de atención ante los estímulos de marketing, mientras que la resonancia magnética funcional reveló cómo los participantes procesaban la información y qué áreas cerebrales se activaban durante la evaluación de opciones. Además, el seguimiento ocular brindó datos sobre los elementos visuales que atraían la atención de los consumidores, facilitando la comprensión de cómo la presentación de los hoteles influía en sus decisiones de consumo.

Toledo et al. (2024) demostraron que la técnica de seguimiento ocular fue la más eficaz en su investigación, ya que permitió identificar cómo los consumidores interactúan visualmente con los estímulos de marketing. Esta herramienta resultó fundamental para comprender la atención e interés de los clientes, lo que contribuye a optimizar las estrategias de posicionamiento en el sector hotelero.

En general, los estudios revisados reflejan un creciente reconocimiento del neuromarketing como una herramienta clave no solo para la innovación y mejora continua en la industria hotelera, sino también como un factor transformador de las estrategias de marketing tradicionales hacia enfoques más enfocados en la experiencia y percepción del cliente. Estos avances destacan cómo el neuromarketing puede ofrecer una ventaja competitiva sustancial al permitir a los hoteles diferenciarse mediante la creación de experiencias más personalizadas y emocionalmente impactantes, algo crucial en un mercado

saturado y altamente competitivo. Además, estos estudios resaltan la importancia de continuar investigando y perfeccionando las técnicas de neuromarketing, como el EEG, el seguimiento ocular y el marketing olfativo, para garantizar su aplicación efectiva y ética en distintos contextos culturales y segmentos de mercado. Esto implica no solo adaptar estas herramientas a las necesidades específicas de cada mercado, sino también considerar las diferencias culturales y demográficas que pueden influir en la percepción y respuesta de los consumidores ante los estímulos de marketing.

Los resultados también destacan la importancia de fomentar una colaboración interdisciplinaria entre expertos en neuromarketing, psicología y hospitalidad, con el fin de desarrollar estrategias más integradas y fundamentadas en datos que optimicen la experiencia del cliente y fortalezcan la lealtad a la marca. La expansión y perfeccionamiento de estas técnicas no solo tienen el potencial de mejorar la efectividad de las estrategias de marketing en la industria hotelera, sino también de proporcionar una comprensión más profunda del comportamiento del consumidor, lo que permite a las empresas anticiparse a las tendencias y adaptarse rápidamente a las demandas cambiantes del mercado. Así, el neuromarketing se presenta como una disciplina esencial para el futuro del marketing en la hospitalidad, con un gran potencial para influir en la evolución del sector en las próximas décadas.

CONCLUSIÓN

La revisión sistemática reveló que el neuromarketing tiene un impacto importante en las estrategias de marketing dentro de la industria hotelera. Al incorporar herramientas neurocientíficas, las empresas pueden obtener valiosa información sobre las respuestas emocionales y cognitivas de los consumidores, lo que les permite crear campañas más efectivas y personalizadas. Esto no solo mejora la comunicación de la marca, sino que también potencia la capacidad de los hoteles para anticipar y satisfacer las necesidades de los clientes. La implementación del DUA también ha permitido a los docentes ajustar sus metodologías pedagógicas según las necesidades específicas de los estudiantes. La flexibilidad del DUA facilita la personalización del aprendizaje, permitiendo que cada estudiante.

El neuromarketing juega un papel crucial en la mejora de la experiencia del cliente en la industria hotelera. Al entender cómo los estímulos sensoriales y emocionales influyen en la percepción del servicio, los hoteles pueden desarrollar estrategias que enriquezcan la experiencia del huésped. Esto implica optimizar aspectos como la decoración, la señalización y el marketing sensorial, lo que contribuye a una mayor satisfacción del cliente.

El análisis de los estudios proporciona un marco integral sobre cómo el neuromarketing puede revolucionar las estrategias de marketing en la industria hotelera, ofreciendo herramientas para comprender más a fondo el comportamiento del consumidor. Además, resalta la relevancia de las emociones y las experiencias sensoriales en la satisfacción del cliente, lo que permite a las empresas crear ofertas más atractivas y efectivas. Finalmente, subraya la importancia de seguir investigando la intersección entre neurociencia y marketing para maximizar su impacto en el sector.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Cataña, A., Agila, M., Agila, T., Almachi, M., & Bravo, M. (2024). Estrategias de implementación del Diseño Universal de. *Revista Latinoamericana de ciencias sociales y humanidades*, Doi: <https://doi.org/10.56712/latam.v5i4.2577> Disponible en : file:///C:/Users/Athlon%20AMD/Downloads/879_Cata%C3%B1a+Pazmi%C3%B1o.pdf.
- Cortes, M., Ferreira, C., & Arias, A. (2021). Fundamentos del Diseño Universal para el Aprendizaje Desde la Perspectiva Internacional. *Revista Brasileira de Educação Especial*, Doi: <https://doi.org/10.1590/1980-54702021v27e0065> Disponible en : <https://www.scielo.br/j/rbee/a/pdcvqpDLDFMRhPxJsm7FvQN/?lang=es>.
- Córtés, M., Ferreira, C., & Arias, A. (2021). Fundamentos del Diseño Universal para el Aprendizaje Desde la Perspectiva Internacional. *Revista Brasileira de Educação Especial*, Doi: <https://doi.org/10.1590/1980-54702021v27e0065> Disponible en : <https://www.scielo.br/j/rbee/a/pdcvqpDLDFMRhPxJsm7FvQN/?lang=es>.
- Espinoza, E. (2021). Importancia de la retroalimentación formativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. *Revista Universidad y Sociedad*, Disponible en : http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202021000400389.
- Fernández, D., Maza, J., Quinata, L., & Campoverde, C. (2024). Análisis teórico y práctico de los fundamentos del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en la instrucción del inglés. *Reincisol*, Doi: [https://doi.org/10.59282/reincisol.V3\(6\)394-414](https://doi.org/10.59282/reincisol.V3(6)394-414) Disponible en : <https://www.reincisol.com/ojs/index.php/reincisol/article/view/206>.

- Fernández, I. (2018). Diseño Universal para el Aprendizaje de idiomas en personas con diversidad funcional. *Revista Educación Inclusiva*, Disponible en : <https://revistaeducacioninclusiva.es/index.php/REI/article/view/319>.
- Figueredo, V., & Lozano, A. (2022). Educación Inclusiva y COVID-19: análisis del marco legislativo español. *Revista electrónica de investigación educativa*, Doi: <https://doi.org/10.24320/redie.2022.24.e13.4520> Disponible en : https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1607-40412022000100013&script=sci_arttext.
- Medina, G. (2024). Revisión de implementaciones prácticas-teóricas del diseño universal del aprendizaje en educación superior y lineamientos de educación inclusiva en Bolivia. *Educación Superior*, Doi: <https://doi.org/10.53287/ecap8467gp89x> Disponible en : http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2518-82832024000100067.
- Muñoz, W., García, G., Esteves, Z., & Peñalver, M. (2023). El Diseño Universal de Aprendizaje: Un enfoque para la educación inclusiva. *Episteme Koinonía. Revista Electrónica de Ciencias de la Educación, Humanidades, Artes y Bellas Artes*, Doi: <https://doi.org/10.35381/e.k.v6i12.2550> Disponible en : https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2665-02822023000200167.
- Navas, L., Acuña, E., Cabrera, E., & Paredes, G. (2024). La aplicación del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en la educación Ecuatoriana. *Digital Publisher CEIT*, Doi: doi.org/10.33386/593dp.2024.2.2346 Disponible en : <file:///C:/Users/Athlon%20AMD/Downloads/Dialnet-LaAplicacionDelDisenoUniversalParaElAprendizajeDUA-9398952.pdf>.
- Parody, L., Leiva, J., & Santos, J. (2022). El Diseño Universal para el Aprendizaje en la Formación Digital del Profesorado desde una Mirada Pedagógica Inclusiva. *Revista latinoamericana de educación inclusiva*, Doi: <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-73782022000200109> Disponible en : https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-73782022000200109.
- Pastor, C. (2019). Diseño Universal para el Aprendizaje un modelo teórico-práctico para una educación inclusiva de calidad. *Participación educativa*, Disponible en : <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7449797>.

- Pérez, J. (2021). Condiciones para la docencia inclusiva: análisis desde las barreras y los facilitadores. *Revista iberoamericana de educación superior*, Doi: <https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2021.33.862> Disponible en : https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-28722021000100138.
- Rodés, V., & Motz, R. (2022). Construcciones interdisciplinarias en educación y ciencia abiertas. *Informatio*, Doi: <https://doi.org/10.35643/info.27.1.10> Disponible en : http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2301-13782022000100142.
- Sánchez, S., & Duk, C. (2022). La Importancia del Entorno. Diseño Universal para el Aprendizaje Contextualizado. *Revista latinoamericana de educación inclusiva*, Doi : <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-73782022000200021> Disponible en : [https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-73782022000200021#:~:text=El%20DUA%20es%20un%20medio,et%20al.%2C%202021\)](https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-73782022000200021#:~:text=El%20DUA%20es%20un%20medio,et%20al.%2C%202021)).
- Sánchez, V., & López, M. (2020). Comprendiendo el Diseño Universal desde el Paradigma de Apoyos: DUA como un Sistema de Apoyos para el Aprendizaje. *Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva*, Doi: <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-73782020000100143> Disponible en : <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.scielo.cl/pdf/rlei/v14n1/0718-7378-rlei-14-01-143.pdf>.
- Segura, M., & Quiros, M. (2019). Desde el Diseño Universal para el Aprendizaje: el estudiantado al aprender se evalúa y al evaluarle aprende. *Revista Educación*, Doi: <http://dx.doi.org/10.15517/revedu.v43i1.28449> Disponible en: [https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2215-26442019000100734#:~:text=El%20Dise%C3%B1o%20Universal%20para%20el%20Aprendizaje%20\(DUA\)%20parte%20de%20que,as%C3%AD%20Orea](https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2215-26442019000100734#:~:text=El%20Dise%C3%B1o%20Universal%20para%20el%20Aprendizaje%20(DUA)%20parte%20de%20que,as%C3%AD%20Orea).
- Tobón, I., & Cuesta, L. (2021). Diseño universal de aprendizaje y currículo. *Sophia*, Doi: <https://doi.org/10.18634/sophiaj.16v.2i.957> Disponible en : http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-89322020000200166.

Conflicto de intereses

El autor indica que esta investigación no tiene conflicto de intereses y, por tanto, acepta las normativas de la publicación en esta revista.